

QURILISH SOHASIDA PLASTIFIKATORLARNING AHAMIYATI

Ergasheva Hikoyat Turabovna

Toshkent davlat transport universiteti

Abdiraimova Kamola Mamasoliyevna

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada qurilish sanoatida faol qo`llaniladigan plastifikatorlarning ahamiyati, ularning qo`llanilish jarayonlari muhokama etiladi.

Kalit soʻzlar: girdozol, plastifikator, brizol, folgizol, metalloizol.

Bitumli emulsiyalar 30 - yillardan boshlab qo`llanila boshlangan, ammo keyingi vaqtlarda ularni keng qo`llash bo`yicha bir qator ishlar qilingan. Emulsiya chet davlatlar(Germaniya, Fransiya, Angliya)da yo`lqurilishida keng qo`llaniladi.

Suvdan himoyalash materiallari inshootlar yoki ularning qismlariga atrof muhitdagi nam sizib kirishidan himoya qilish uchun xizmat qiladi. Ularning suv o`tkazmasligi yuqori bo`lishi kerak, tashqi muhitdayemirilmasligi, yetarli darajada egiluvchan bo`lishi, yuqori darajada deformatsiyalanuvchan va boshqalarga ega bo`lishi kerak. Suvdan himoyalash materiallari sifatida gidroizol, izol, brizol, folgoizol, metalloizol, shishaizol va boshqalardan foydalaniladi.

Izol – bu asos materialsiz biologik jihatdan turg`un o`ram material bo`lib, bitum rezinali bog`lovchi to`ldirgichdan, plastifikatordan va antiseptikdan olinadi. U eni 800 va 1000 mm, qalinligi 2 mm va uzunligi 10-12 m li o`ramlarga o`ralgan polotnolar ko`rinishida chiqariladi. Bu material uzoq muddatga va yuqori haroratga chidamlilikka ega, bir oz suv shimadi va manfiy haroratlarda elastikligini saqlaydi.

Brizol rezina uvoqlari, neft bitumi, asbest to`ldirgich va plastifikatorlardan tayyorlanadigan asosi bo`lmagan suvdan himoyalash o`rammateriali hisoblanadi. Brizol qalinligi 2 mm va yuzasi 10 va 15 m² bo`lgan o`ram tarzida chiqariladi.

Bitum-polimer material GMP asos materialsiz yuqori sifatli namdan

himoyalash material bo'lib, neft bitumi, poliizobutilen, fenolformaldegid smolalari va chang- tolasimon to'ldirgichlar (talk, asbest) ni aralashtirib olinadi. Bu material yuzasi 10 m², eni 800 va 1000 mm va qalinligi 1 va 1,5 mm bo'lgan polotnolar ko'rinishida chiqariladi. GMP material gidro va bug'dan himoyalash va yassi tomlarning ko'p qatlamli gilamlarini yopish uchun ishlatiladi. Material asos yuzasiga yaxshi yotqiziladiv va uning shaklini oson qabul qiladi.

Folgoizol pastki tomondan bitumizatsiyalangan himoya tarkib bilan qoplangan taram-taram yoki silliq yupqa folgadan qilingan ikki qatlamli o'ram materialdan iborat. Folgoizol polotnosining eni 960 mm, umumiy yuzasi 10 m² bo'lgan o'ramlarda ishlab chiqariladi. Folgoizolning tashqi yuzasi atmosferaga chidamli laklar yoki bo'yoqlar bilan bo'yalgan bo'lishi mumkin.

Folgoizol – suv o'tkazmaydigan va puxta material, foydalanish davrida qarov talab qilmaydi. Folga qaytarish xususiyatiga ega bo'lgani uchun undan yopilgan tomni quyosh nurlaridan qizish harorati shunga o'xshash qora rangli tomlarning haroratidan past bo'ladi. U ishlov berishga mos, egiluvchan, yaxshi kesiladi va mix bilan qoqiladi.

Metalloizol – ikkala tomondan neft bitumi bilan qoplangan aluminiy folgadan iborat o'ram materialdir. Metalloizol yuzasi 5 m² o'ramlarda chiqariladi. Bu material uzilishga juda chidamli, yaxshi egiladi hamda puxta. Metallizol yer osti inshootlarining yuqori darajada mustahkamlik talablari qo'yiladigan yelimlanadigan suvdan himoyalashi uchun xizmat qiladi.

Mastikalar deb, organik bog'lovchi moddalar bilan mineral to'ldirgichlar va qo'shimchalarning plastik sun'iy aralashmasiga aytiladi. Dastlabki bog'lovchiga qarab mastikalar bitumli, bitum-rezinali va boshqa mastikalarga bo'linadi. tayyorlash usuliga va qo'llanilishiga ko'ra mastikalartom, tom-namdan himoyalash va namdan himoyalash asfalt mastikalariga bo'linadi.

Qo'llaniladigan ko'pchilik mastikalarda bitum, kauchuk, kazein, sintetik yoki tabiiy smolalar bog'lovchi bo'lib xizmat qiladi. Bog'lovchining turiga qarab

mastikalar bitumli, rezina bitumli, kazein -smentli, kanifolli va boshqa mastikalarga bo‘linadi.

Mastikalar ishlatilishiga qarab issiq va sovuq xillarga bo‘linadi.

Ishlatish usuliga qarab mastikalar qaynoq, yarim qaynoq va sovuq mastikalarga bo‘linadi. Texnologiya quyidagi operatsiyalarni o‘z ichiga oladi: qo‘shimchalarni me‘yorlash, ularni aralashtirish, qadoqlash va b.

Bitum-rezinali himoya mastikasi tom bitumlari, mayda rezina uvog‘i, plastifikatorlar va antiseptik qotishmasining bir jinsli, ko‘p qo‘shimchali aralashmasidan iborat. Mastikaning quyidagi markalari chiqariladi: MBR- 65, MBR-75, MBR-90 va MBR-100. Bitumli qaynoq tom mastikasiga nisbatan uyuqori elastiklikka, egiluvchanlikka va sovuqqa chidamlilikka ega.

Bitumli sovuq mastikalar neft bitumi, organik eritkich (solyar moyi, kerosin va b), to‘ldirgich (past navli asbest) platifikator va antiseptik aralashmasidan iborat.

Ko‘p qatlamli tom yopmalari tayyorlashda ular qaynoq mastikalar oldidaqator afzalliklarga ega: bitum sarfi qisqaradi, chunki yuritiladigan qatlam qalinligi kamayadi, o‘ram materiallarni mayda mineral sepmanan tozalash zaruriyati bo‘lmaydi, chunki mastika sepmani o‘ziga to‘la singdirib to‘ldirgichga aylanadi, yelimlaydigan qatlam qovushoqligini oshiradi, tom vasuvdan himoyalash ishlarining sifati va ishchilarning me‘nat sharoiti yaxshilanadi.

Bitum-skipidarli sovuq mastika «Biski» BN-70/30 markali bitum, skipidar, portlandsement, uayt-spirt va lateksning bir jinsli aralashmasi. Beton yoki qotib qolgan qorishma sirtiga surilgan 1 mm qalinlikdagi mastikaqatlamining taxminan 20°S haroratda qurish vaqti 24 soatdan ortmaydi. Mastika 6 oy saqlash davomida ish yumshoqligini saqlaydi. Bitumli sovuq mastikalar 18±2°S da suriluvchan, bir jinsli, ko‘rinadigan chet qo‘shilmalarsiz bo‘lishi kerak. Mastika «Biski» mato asosida tayyorlangan polivinilxlorid linolium va polivinilxlorid plitkalarni yopishtirish uchun xizmat qiladi. U oson tashish yumshoqligini 6 oy davomida saqlaydi.

Pastalar obdan to'yilgan (yirigligi kamida 0,005 mm) ayrim mineral moddalarni bitum emulsiyasi bilan qorishtirib tayyorlanadi. Yelimlovchi mastikalar va yelimlar-yelimlash xususiyatiga ega bo'lgan va bog'lovchi, eritgich, plastifikator, to'ldirgich, suyultirgichlarlar hamda ba'zi hollarda qotirgichlardan iborat pastasimon yoki suyuq aralashmalarga bo'linadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bazhenov Yu.M. Plastifikator texnologiyasi. Stroyizdat M.2018.
2. Umaraliyevna, K. M. The History of Word Borrowing Process in the Uzbek and English Languages. *JournalNX*, 105-107.
3. Allayarovna, A. Z. (2022). Using a Competency-Based Approach to Conducting Circle Classes in Mathematics Lessons. *Journal of new century innovations*, 15(1), 7-11.
4. Артыкбаева, З. А. (2015). Методика обучения решению геометрических задач. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (2-2), 59-63.
5. I.A.Rybev Qurilish materiallarishunosligi. M., Oliy maktab 2012 yil.
6. Asqarov B.A., Akramov X.A., Nuriddinov X.N. Beton texnologiyasi. T.2006-2007, 1 va 2 qismlar.
7. Kosimova, M. U. (2022). TA'LIMDA PLAGIATNI OLDINI OLISH. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 188-190).
8. Allayarovna, A. Z. (2022). Using a Competency-Based Approach to Conducting Circle Classes in Mathematics Lessons. *Journal of new century innovations*, 15(1), 7-11.
9. Kosimova, M. U. (2022). THE DEVELOPMENT PROCESS OF THE SUBJECT OF STYLISTICS AND ITS MAIN TASKS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 3(11), 1-7.

10. Kosimova, M. U. (2022). Different classification of functional styles. *Ученый XXI века*, (4 (85)), 7-9.